

Дузь Марія^I

Email: mariia.duz@knu.ua

Коробіцина Ніка^{II}

Email: nika.korobitsyna@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305837>

Відпочинок як праця: соціальні механізми (не)розслаблення в сучасному світі

Праця, відпочинок і дозвілля є чималою частиною суспільного життя кожного з нас. Питання того, як люди відпочивають, постає протягом усього існування суспільства. В нашій роботі ми використовуємо поняття відпочинок як сукупність видів діяльності, у процесі яких задовольняються «соціальні, духовні та інші нематеріальні потреби людини», поновлюються її фізичні, розумові та нервові ресурси, розвиваються особистісні якості. Усі ці види діяльності поділяють на дві підгрупи: активну (фізичну й розумову) та пасивну (перегляд телепередач, відвідування кінотеатрів тощо) (Біленький et al., 2006, с. 49). Дозвілля, у свою чергу, ми розуміємо як «частину вільного часу, що використовується для занять, які сприяють, в основному, відновленню фізичних, розумових та психічних сил людини. Складовими дозвільної діяльності є культура споживання, що має індивідуальний характер (читання газет, журналів, книг, перегляд телепередач, слухання радіо тощо), культура споживання публічно видовищного характеру (відвідування театрів, кіно, концертів, музеїв, виставок тощо), спілкування, фізичні заняття, розваги та ігри, пасивний відпочинок» (Біленький et al., 2006, с. 86).

Отже, відпочинок насамперед є фізичним та ментальним відновленням сил людини, що виникає з потреби у цьому відновленні, і може бути як активним, так і пасивним. Натомість, дозвілля включає в себе різноманітні форми проведення вільного часу, у тому числі, відпочинок, але не зводиться тільки до нього.

У сучасному суспільстві межа між працею, відпочинком та дозвіллям розмивається і набуває нового значення, стає певним феноменом, характерним саме для цього суспільства. Кріс Рожек в своїй роботі «Праця дозвілля» (Rojek, 2009) стверджує, що люди дедалі частіше сприймають час відпочинку не як час для розслаблення і бездіяльності, а як час, що дає можливість інвестувати у власну ефективність, саморозвиток чи соціальний капітал. Все це використовує емоційний та інтелектуальний ресурс людини для подальшого самовдосконалення. Таким чином, відпочинок і дозвілля

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

^I Студентка бакалаврату, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

^{II} Студентка бакалаврату, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

стають ще однією формою праці, а культура (не)розслаблення стає характерною рисою сучасного суспільства.

Розуміння відпочинку змінюється в різні історичні періоди під впливом економічних і соціальних умов. Дослідники відзначають, що в індустріальних суспільствах у період 1930–1970-х років відпочинок набув регламентованого характеру. Дозвілля було чітко відокремлене від робочого часу та розглядалося передусім як спосіб фізичного відновлення працівника (Roberts, 2006, с. 90). Перехід до постіндустріальної економіки в другій половині ХХ століття супроводжувався змінами в структурі праці та часу, що вплинуло і на практики дозвілля. У 1980–1990-х роках у західних суспільствах утвердилася неоліберальна логіка «самоменеджменту», згідно з якою кожна людина постає як проєкт, що потребує постійного вдосконалення та праці над собою.

В ХХІ столітті цей процес радикалізувався з розвитком технологій. Цифрова економіка, мобільна праця, економіка вражень та культура «завжди онлайн» зробили час головним ресурсом і об'єктом контролю. Відпочинок перестав бути «правом на паузу» і став частиною системи продуктивності – простором, який також підлягає монетизації, плануванню та вимірюванню ефективності.

Водночас соціальні мережі інституціоналізують нову норму: відпочивати треба правильно, ефективно, з користю. Сучасність наразі характеризується тим, що навіть відпочинок набуває рис праці: він організований, керований і спрямований на підвищення власної продуктивності в майбутньому.

Одним із авторів, що розглядали відпочинок та дозвілля був Т. Веблен. У своїй праці «Теорія бездіяльного класу» він зазначав, що історично дозвілля було визначником статусу та багатства, оскільки лише заможна людина мала можливість не займатися продуктивною працею для задоволення власних потреб – за неї це робили піддані або раби (Veblen, 1899). Дозвілля за Вебленом визначається як утримання від роботи, що було доказом поважності у соціальному спілкуванні, натомість продуктивна праця в той час була принизливою. Веблен в своїх працях вводить термін «клас дозвілля» для позначення «особливої страти вищого класу США другої половини ХІХ ст., яка виявляла презирство до будь-яких форм ручної та виробничої праці, а також стверджувала власне статусне становище завдяки демонстративному споживанню й утриманню від праці» (Біленький et al., 2006). Якщо відштовхуватися від суспільства, яке описував у своїй праці Веблен, характеристики праці та дозвілля у далекому минулому дещо відрізнялися від сучасного уявлення: праця була ганебною справою, люди намагалися довести, що можуть не працювати (тобто мати дозвілєве життя) і при тому бути багатими, а проведення вільного часу часто набувало символічного характеру – люди здобували навички, які не мали практичного застосування (наприклад, знання мертвих мов). Саме дозвілля створювало соціальну дистанцію між класами і опесередковано підсилювало наявну ієрархію в суспільстві.

Також в загальних рисах можна окреслити розуміння дозвілля і праці іншими авторами. Наприклад, Жорж Батай визначає дозвілля не як вторинну діяльність людини після первинної – праці, – а навпаки. Дозвілля є першочерговою метою, де праця є інструментом, що допомагає задовольнити цю мету: «Виробництво є лише засобом, підпорядкованим витраті» (Bataille, 1985, с. 171). А саме дозвілля є розсіюванням енергії та часу без певної мети, і в цьому забезпечується свобода людини.

На відміну від Жоржа Батая, Жан Бодріяр у своїй роботі «Симулякри і симуляція» писав, що «праця стала потребою, предметом суспільного попиту, так само як і вільний час, якому вона рівноцінна в загальній диспетчеризації життя» (Бодріяр, 2004, с. 42). Тобто ми можемо сказати, що в його розумінні і праця, і відпочинок несуть один сенс для людей – продуктивність витраченого часу та споживання. Відпочинок в сучасному суспільстві є не свободою, як раніше зазначав Батай, а лише імітацією свободи, де насправді вільний час людини є продовженням праці, але в іншій формі. Тобто під час свого дозвілля людина не відпочиває по-справжньому, а лише виконує роль того, хто відпочиває, підтримуючи ту систему, яка і контролює те, як люди мають працювати і відпочивати, задовольняючи потреби суспільства споживання. Цю тенденцію можна прослідкувати в сучасному гуморі. До прикладу, гарно цю ідею описує сучасний жарт-мем щодо потреби відпочинку після відпустки. Відпустка стала не простором для відпочинку, а ще одним проєктом із власними вимогами та очікуваннями. І саме тому вона починає відтворювати логіку праці.

Сучасні концепції дозвілля відрізняються в своїй інтерпретації. До прикладу, Кріс Рожек у своїй праці «The Labour of Leisure: The Culture of Free Time» (Rojek, 2009) пропонує сучасне бачення дозвілля в умовах неоліберального капіталізму. Його концепція полягає в тому, що вільний час більше не є автономною сферою життя, а підпорядковується тій самій логіці продуктивності, що й праця. На його думку, на відміну від вебленівського «демонстративного дозвілля», у якому відпочинок був показником статусу через бездіяльність, у сучасному світі відпочинок стає простором активного самовдосконалення, постійної роботи над собою, а праця перестає бути ганебною справою. Рожек описує це як «працю дозвілля» (labour of leisure) – коли індивід витрачає час і ресурси на побудову свого успішного образу через різні практики добробуту (wellness practices) – такі як спорт, подорожі, курси особистісного розвитку, самоосвіта тощо. Людина не просто відпочиває, а виконує роботу над власним тілом, психікою й формуванням корисних соціальних зв'язків. Таким чином Рожек пропонує новий погляд на сьогоднішні реалії, де дозвілля стає формою праці, а свобода підмінюється самоконтролем і необхідністю відповідати суспільним очікуванням ефективності (Rojek, 2009).

Тенденції до нового підходу розуміння дозвілля та відпочинку ми можемо спостерігати щоденно. Гортаючи стрічку ТікТок та вводячи в пошук «Відпочинок» або «Як відпочити», ми натрапляємо на низку різноманітних відео. Найбільше таких – про подорожі. Далі чимало відео говорять нам як

саме варто відпочивати. Низка відео із назвами «6 способів відпочити» розповідають про те, як саме якісно відпочити у різних випадках втоми. Розумовий відпочинок-прогулянка, прибирання, миття посуду – тобто механічні дії, які не задіюють розум. Фізичний відпочинок – пасивний (сон) і активний – масаж, йога, розтяжка – дають тілу відпочити, при тому активно задіюючи його. Сенсорний – полежати нічого не роблячи, тобто не задіюючи жодну сенсорну систему. Творчий – займатися різноманітними хобі, в яких можна проявитися креативно (танці, спів, малювання тощо). Соціальний – зустріч із людьми, що надихають та надають енергію, або навпаки – час наодинці. Емоційний – зайнятися справою, що наповнює, приносить задоволення. Тож якщо підсумувати цей тренд щодо шести видів відпочинку, можна сказати, що більшість із них спрямовані на якісне та часом продуктивне дозвілля (хатні справи, спорт, хобі, поліпшення соціальних зв'язків тощо). Також є відео, що дають визначення самому відпочинку як «тому, що не відповідає діяльності праці», тобто тут відпочинок має бути протилежністю до робочої рутини. «Як правильно використовувати вечірній час», «як правильно відпочивати», «провина за пасивний відпочинок» фігурують у цих відео. Отже якщо робити певний підсумок стосовно того, як розповідають про відпочинок у цій соціальній мережі, можна сказати, що люди зацікавлені у тому, щоб проводити вільний час для себе з користю і певною продуктивністю, аби відчувати розслаблення через різні види діяльності, а бездіяльність майже не згадується як така, що є формою дозвілля.

Результати «Дослідження дозвілля і культурних потреб міської молоді в Україні», що було проведено в 2020 році аналітичним центром «Cedos» за підтримки «Українського культурного фонду» (CEDOS, 2020) підтверджують тенденцію того, що межа між працею та відпочинком розмивається. Молодь, яка працює у сфері інформаційних технологій чи креативних індустрій, зазначає, що робота і відпочинок не мають чіткої межі, оскільки власні інтереси поєднуються із працею. Також більшість молоді не розрізняли поняття «відпочинок» та «дозвілля», ототожнюючи їх. «Серед усіх витрат зі свого бюджету молодь найбільше схильна економити на витратах на дозвілля (73%), відпустки і подорожі (71%)», тобто дозвілля вважається «дорожчим» або «менш пріоритетним» порівняно з іншими витратами, що може свідчити про те, що воно припинило бути просто способом відпочити, а стало такою собі «інвестицією» у власне проведення вільного часу, яке можна контролювати.

У сучасному суспільстві зміни в розумінні дозвілля мають кілька важливих наслідків. По-перше, нормою стає підміна відпочинку різними формами «самороботи»: турботою про тіло, розвитком соціального капіталу, самоосвітою, підтриманням публічної самопрезентації. Це сприяє хронічному напруженню та відчуттю провини за пасивність, що формує нові режими емоційного контролю. По-друге, дозвілля дедалі більше відтворює соціальні нерівності. Доступ до «правильного» відпочинку залежить від доходу, гнучкості роботи та цифрових навичок. По-третє, соціальні мережі

інституціоналізують нові норми відпочинку, перетворюючи його на елемент символічного капіталу та на арену постійного самопредставлення.

У широкій історичній перспективі зміни в розумінні дозвілля відображають зміни способу організації праці та соціально-економічних режимів. Якщо індустріальна доба відокремила працю від відпочинку, то цифрова доба знову їх об'єднала, але вже на новому рівні – не зовнішнього примусу, а внутрішньої самодисципліни і постійної продуктивності. Це створює нову конфігурацію соціальних відносин, у якій відпочинок перестає бути приватним простором і все більше перетворюється на форму соціальної та культурної праці.

ЛІТЕРАТУРА

1. Біленький, Є. А., Козловець, М. А., Саух, І. В., Федоренко, В. О., Котвицький, А. А., Цибульський, В. В., Жиловага, А. С., & Дебой, В. М. (2006). *Соціологія: словник термінів і понять* (Є. А. Біленький & М. А. Козловець, ред.). Кондор.
2. Бодріяр, Ж. (2004). *Симулякри і симуляція* (В. Ховхун, пер.). Основи.
3. CEDOS (Центр дослідження суспільства). (2020, 28 жовтня). *Дослідження дозвілля і культурних потреб міської молоді в Україні*. https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/doslidzhennya_dozvillya_i_kulturnyh_potreb_miskoi%CC%88_molodi_v_u_krai%CC%88ni.pdf
4. Bataille, G. (1985). The notion of expenditure. In A. Stoekl (Ed. & Trans.), *Visions of excess: Selected writings, 1927–1939* (pp. 169–187). University of Minnesota Press.
5. Rojek, C. (2009). *The labour of leisure: The culture of free time*. SAGE Publications.
6. Roberts, K. (2006). *Leisure in contemporary society* (2nd ed.). CABI.
7. Veblen, T. (1899). *The theory of the leisure class: An economic study of institutions*. Macmillan.